

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA LINHA DE FRENTE CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 26/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12558691

Ana Carrollina Lima Nascimento Aires¹

Aline Guedes de Souza¹

Cícera Aparecida Alves Coelho¹

Dayane Pereira Feitosa¹

Greice Gomes da costa¹

Higor Micael Dias da Silva¹

Miriam Florencio X. Aguiar¹

Roberta da Silva Gomes¹

Kíria Vaz da Silva Hamerski¹

Resumo

Os coronavírus são patógenos da família Coronaviridae que causam a COVID-19, causando a síndrome respiratória aguda (SARS). Os pacientes infectados e que foram infectados pela Covid-19 necessitam de cuidados de saúde e os profissionais de saúde são considerados a primeira prioridade para estes pacientes. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre as áreas de atuação do enfermeiro na linha de frente do novo coronavírus e destacar as

principais atividades desse profissional. Metodologia: Consiste em uma revisão de literatura e inclui publicações de 2016 a 2021 retiradas do Google Acadêmico e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e indexadas nas bibliotecas virtuais Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino Americana e Caribenha em Saúde. Ciências (LILACS). Resultados: foram selecionadas 16 publicações com foco na atuação do enfermeiro no combate ao novo coronavírus. Conclusão: Os profissionais da enfermagem tiveram, e têm, grande importância no enfrentamento do novo coronavírus, pois com seu conhecimento e prática profissional, são capazes de prestarem uma assistência ao paciente que favorece o seu bem estar, e por consequência melhora na sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Covid-19. Prática Profissional. Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

O Sars-CoV-2 teve origem na cidade chinesa de Wuhan, no final de 2019, e rapidamente se espalhou pela China, Ásia, e em dois meses o vírus atingiu todos os continentes. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reuniu-se. com especialistas declarou o Sars-CoV-2 uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) devido à sua propagação global. No Brasil, em fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência Nacional de Saúde Pública (ESPIN) com a Portaria nº. 188/2020 (FERREIRA; LINO, 2020).

É um vírus pertencente à família Coronaviridae que infecta mamíferos, causando uma síndrome respiratória. É transmitido por pessoas infectadas sete dias após o início dos sintomas, mas a mesma infecção pode ocorrer em pacientes assintomáticos. Os sintomas geralmente variam de graves a leves, especialmente sintomas respiratórios como falta de ar, tosse, coriza e febre. Em casos mais graves, o paciente pode desenvolver pneumonia grave, necessita de primeiros socorros e internação (THOMAS et al., 2020).

Segundo dados apresentados pelo Departamento de informática do DATASUS Brasil, consultado em 22 de agosto de 2022, existem, no Brasil, um total de 34.284.864 casos confirmados, sendo que destes, 382.672 casos estão em acompanhamento e um total de 682.549 óbitos confirmados pela Covid-19, com um índice de letalidade de 2,0% (BRASIL, 2022). Percebe-se que o atendimento aos pacientes contaminados pelos Sars-Cov-2 é algo constante, uma vez que os índices de contaminação ainda continuam em constância diária, o que exige do profissional de enfermagem que o mesmo atue de maneira ativa nas tomadas de decisão, além de prestar uma assistência pautada na escuta qualificada, conhecimento e habilidades técnico-científicas, objetivando realizar um atendimento seguro e integral aos pacientes (THOMAS et al., 2020).

No contexto da pandemia, responder às crescentes demandas por cuidado, exige que o enfermeiro (re)pense e readéque o trabalho, com práticas assertivas, agilidade e resolutividade. A enfermagem sofre e provoca reflexos, não somente do contexto socioeconômico-político vigente, como também da construção histórico-social. Exemplo disso são os desafios impostos pelo Covid-19, que aflora a potência do papel do profissional de enfermagem no setor da saúde. O cenário atual da saúde tem sido bastante afetado pela preocupação e medo das pessoas em contrair o vírus, pelas mudanças na rotina diária, desemprego, dentre outros. O bem estar e a saúde mental de toda a população sofreram, e, ainda sofrem, impactos provocados pelo novo coronavírus, especialmente os trabalhadores da saúde, cujo o bem estar psicológico é um fator essencial para a manutenção e recuperação da saúde de toda uma sociedade (CHAVES et al., 2020).

Frente ao novo coronavírus, os enfermeiros se deparam com o grande desafio a ser enfrentado frente a contraposição existente entre a necessidade de se implementar uma assistência resolutiva tendo como base protocolos operacionais padrões (POP) específicos para a Covid-19 e o comprometimento das ofertas das condições de trabalho, que incluem fatores psicossociais e estruturais, além de aspectos ligados aos serviços

de saúde. Assim sendo, é importante demonstrar as nuances a respeito do contexto laboral do enfermeiro na atual condição de saúde provocada pela Covid-19, uma vez que isso induz a uma reflexão sobre o trabalho desses profissionais através de diversos olhares, podendo ajudar na elaboração de estratégias que envolvam mudanças, tornando a atuação profissional mais efetiva (GALLASCH et al., 2020).

Desta maneira, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura a respeito das áreas de atuação dos enfermeiros na linha de frente do novo coronavírus, apontando as principais ações desenvolvidas por esse profissional.

1 METODOLOGIA

Este trabalho é uma revisão de literatura que tem como objetivo identificar a atuação do enfermeiro no enfrentamento ao novo coronavírus e destacar as principais atividades desse profissional. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a setembro de 2022 e incluiu publicações de 2016 a 2021 extraídas do Google Acadêmico e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e indexadas nas bibliotecas virtuais Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latina. Ciências da Saúde Americanas e do Caribe. (SIRENE). A busca ocorreu através da utilização dos descritores em ciência da saúde “Coronavírus”, “Enfermeiro” e “Covid-19”. Os critérios de exclusão para este estudo foram trabalhos sem relevância para o tema, monografias sem relevância científica comprovada, publicações repetidas (duplicadas), resumos e trabalhos que não estavam publicados na íntegra, publicações com data inferior a 2016.

O período 2016-2021 foi escolhido para a seleção das publicações. Foram recuperadas 3.070 publicações no Google Acadêmico e 100 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), totalizando 3.170 publicações. Das 100 publicações encontradas na Biblioteca Virtual em Saúde, 93 foram excluídas, restando 06. Das 3.070 publicações no Google Acadêmico, 3.061

foram excluídas, restando 9 publicações. Portanto, este trabalho foi composto por um total de 16 publicações.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Este trabalho é uma revisão de literatura que tem como objetivo identificar a atuação do enfermeiro no enfrentamento ao novo coronavírus e destacar as principais atividades desse profissional. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a setembro de 2022 e incluiu publicações de 2016 a 2021 extraídas do Google Acadêmico e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e indexadas nas bibliotecas virtuais Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latina. Ciências da Saúde Americanas e do Caribe. (SIRENE). A busca ocorreu através da utilização dos descritores em ciência da saúde “Coronavírus”, “Enfermeiro” e “Covid-19”.

Os critérios de exclusão para este estudo foram trabalhos sem relevância para o tema, monografias sem relevância científica comprovada, publicações repetidas (duplicadas), resumos e trabalhos que não estavam publicados na íntegra, publicações com data inferior a 2016.

Foi estabelecido o período temporal compreendido entre 2016 a 2021 para seleção das publicações. Foram encontradas 3.070 publicações no Google Acadêmico e 100 publicações na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), o que totalizou 3.170 publicações. Das 100 publicações encontradas na Biblioteca Virtual em Saúde, 93 foram excluídas, permanecendo 06. Das 3.070 publicações encontradas no Google Acadêmico, 3.061 publicações foram excluídas, permanecendo 9 publicações. Sendo assim, o presente trabalho foi constituído de um total de 16 publicações. Para o desenvolvimento deste estudo, foram selecionadas um total de 16 publicações que tem como foco a atuação do enfermeiro na linha de frente contra o novo Coronavírus, conforme demonstra a tabela 1.

Tabela 1: Demonstração das publicações selecionadas, segundo autor(es), ano de publicação e objetivo do estudo.

Autor(es)	Ano de publicação	Objetivo	Metodologia
Chaves, L. D. P. et al.	2020	Refletir teoricamente acerca de contribuições da supervisão de enfermagem no enfrentamento da COVID-19	Estudo reflexivo
Ferreira, A. S. et al.	2020	Caracterizar o papel do enfermeiro atuante na Estratégia Saúde da Família no enfrentamento da COVID-19.	Estudo bibliográfico
Gallash, C. H. et al.	2020	Descrever as principais recomendações sobre ações de prevenção de contágio relacionadas à exposição ocupacional dos profissionais de saúde atuantes frente à COVID-	Revisão de literatura

		19, disponíveis até março de 2020	
Thomas, L. S. et al.	2020	Identificar a atuação do enfermeiro emergencista frente a pandemia de COVID-19 nos serviços de emergência hospitalares	Revisão narrativa de literatura
Antunes, C. M. T. B. et al.	2021	Descrever as dificuldades relatadas pelos profissionais de saúde perante a assistência a pacientes suspeitos ou confirmados da COVID-19, durante um atendimento em triagem para realização de exame	Relato de experiência
Barreto, F. A. et al.	2021	Avaliar como tem sido desenvolvido o processo de	Estudo transversal, descritivo-exploratório

		enfermagem na atenção à saúde dos pacientes com COVID-19, nos Hospitais de Referência do estado do Rio Grande do Norte.	
Barros, R. L. M. et al.	2021	Analisar as evidências científicas disponíveis acerca atuação do enfermeiro no manejo do cuidado e na prevenção de lesões por pressões na UTI em paciente com COVID-19	Revisão de literatura
Conz, C. A. et al.	2021	Compreender a vivência de enfermeiros que atuam em UTI com pacientes infectados pela COVID-19	Pesquisa qualitativa fundamentada na fenomenologia social de Alfred Schütz
Cunha, A. G. et al.	2021	Relatar a atuação da	Relato de experiência

		equipe de enfermagem na campanha de vacinação contra a COVID-19 em um Centro Universitário	
Fernandez, M. et al.	2021	Analisar as condições de trabalho e as percepções das profissionais de Enfermagem sobre sua atuação no contexto da pandemia de covid-19 no Brasil	Pesquisa exploratória
Lima, B. S. et al.	2021	Compreender o escopo da atuação de enfermagem diante do paciente com suspeita ou diagnosticado com COVID-19 a nível hospitalar	Revisão sistemática de escopo
Lima, L. S. et al.	2021	Discutir sobre o Processo de	Revisão narrativa de

		Enfermagem diante dos aspectos clínicos respiratórios da COVID-19	literatura
Paixão, G. L. S. et al.	2021	Refletir a respeito do cuidado de enfermagem no cenário da pandemia da COVID-19	Revisão integrativa de literatura
Silva, V. G. F. et al.	2021	Refletir sobre o trabalho experenciado pelo enfermeiro no enfrentamento da pandemia de COVID-19 vivenciado em um hospital público do estado do Rio Grande do Norte	Ensaio reflexivo, de cunho descritivo
Souza, N. V. D. o. et al.	2021	Refletir sobre o contexto de trabalho dos profissionais de enfermagem na pandemia da	Estudo teórico reflexivo

		Covid-19 e as repercussões para saúde mental desses profissionais	
Porto, M. E. M. et al.	2022	Descrever a importância da atuação de enfermagem na linha de frente contra a COVID-19, traçando os riscos e desafios enfrentados pelos enfermeiros frente à pandemia	Revisão Integrativa de Literatura

Fonte: Acadêmicas (2022)

Nas publicações selecionadas, procurou-se identificar as áreas de atuação enfermeiros na linha de frente do novo coronavírus, apontando as principais ações desenvolvidas por esse profissional, conforme apresenta a tabela 2.

Tabela 2: Áreas de atuação enfermeiros na linha de frente do novo coronavírus e as principais ações desenvolvidas por esse profissional

Áreas de atuação	Campanha de vacinação; UTI; atenção primária à saúde; atenção hospitalar; covidários; serviços de atendimento móvel de urgências;
-------------------------	---

	centros de atendimento médicos especializados; atendimentos laboratoriais; centros de testagem; unidades pronto atendimento.
Principais ações desenvolvidas	Aplicação de imunizante; assistência ao paciente internado em UTI; assistência ao paciente durante os estágios iniciais da pandemia e/ou com suspeita de COVID-19; organização estrutural e cuidado integral do paciente com COVID-19; cuidados ao paciente com insuficiência respiratória; monitoramento remoto e teleconsulta de enfermagem; anamnese e exame físico; diagnósticos de enfermagem; planejamento das ações a serem desenvolvidas; prescrição de enfermagem; avaliação da assistência de enfermagem; organização dos fluxos de atendimento de pacientes confirmados/suspeitos de Covid-19; construção e/ou reconstrução de protocolos e normas; implantação de <i>check list</i> e diretrizes direcionadas ao serviço de emergência; realização de educação permanente; assistência aos familiares; cumprimento de fluxos organizacionais; organização e/ou reorganização da

	assistência para um cuidado seguro e humanizado durante a pandemia; identificação de casos suspeitos; e realização da classificação de risco.
--	---

Fonte: Acadêmicas (2022)

Cunha *et al.*, (2021) destacam que, na pandemia de Covid-19, a enfermagem ocupou a linha de frente, tanto em termos de visibilidade de atuação, quanto em competência e dedicação. O resultados disso, foi o reconhecimento da importância desse profissional além das linhas dos ambientes do cuidado.

Neste sentido, Porto *et al.*, (2021) acrescentam que a enfermagem tem se destacado na história, demonstrando a toda uma sociedade que a profissão é extremamente importante no tratamento e prevenção de doenças. As atividades desenvolvidas nas mais variadas áreas da enfermagem foram, e são, essenciais para a formação de estratégias com a finalidade de maximizar o uso de EPIs, e com isso minimizar a propagação do vírus e segurança dos ambientes. A enfermagem é uma profissão que possui experiência e conhecimento humano, técnico, ético e político, e que juntamente com as habilidades educacionais e profissionais, foram essenciais para o controle do novo coronavírus, o que garantiu sobrevivência e cuidado aos indivíduos contaminados pelo vírus. Pode-se dizer que a enfermagem é uma classe profissional de suma importância, não somente no período pandêmico, mas também fora dele.

Durante toda a pandemia de Covid-19, foi necessário mudar os protocolos, as necessidades e os modelos de assistência, especialmente no que se refere aos cuidados de enfermagem, com destaque para o início da pandemia. Frente a um contexto dinâmico e incerto, os enfermeiros rapidamente avaliaram e ajustaram suas ações clínicas para atender as

demandas de atendimento e buscaram implantar métodos resolutivos para problemas gerenciais, como número de pessoal, agrupamento de cuidado, EPIs adicionais, além de desenvolver novos planos de comunicações com o paciente e sua família (LIMA *et al.*, 2021).

Em um estudo desenvolvido por Barreto *et al.*, (2021), com o objetivo de avaliar como tem sido desenvolvido o processo de enfermagem na atenção à saúde dos pacientes com COVID-19, nos Hospitais de Referência do estado do Rio Grande do Norte, os autores constataram que as etapas dos processos de enfermagem realizadas com mais frequência pelos profissionais na atenção à saúde dos pacientes com Covid-19, foram: Anamnese e exame físico (45,4%), prescrição de enfermagem (27,2%), planejamento dos resultados esperados (10,9%), avaliação da assistência de enfermagem (10,9%) e diagnósticos de enfermagem (5,4%).

Para Lima *et al.*, (2021) é necessário destacar a importância do processo de enfermagem no enfrentamento do Covid-19, uma vez que, através desse processo, é possível reconhecer as necessidades dos pacientes e atuar diretamente neles, identificando e reconhecendo aqueles que são prioritários e, assim, fortificar o cunho científico da profissão, padronizando uma linguagem própria e facilitando a comunicação entre os profissionais da enfermagem por todo o mundo.

3 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o surgimento do novo coronavírus, o mundo passou a presenciar novas situações que trouxeram grandes efeitos negativos à vida da população, além de ampla contaminação causada pelo vírus, o que obrigou tanto a população quanto os trabalhadores da saúde a adotarem medidas de prevenção. novas medidas de prevenção e sobrevivência. Os trabalhadores da saúde foram e são importantes no enfrentamento do novo coronavírus, pois conseguem ajudar os pacientes com seus conhecimentos e práticas profissionais, o que melhora seu bem-estar e, conseqüentemente,

também sua qualidade de vida. Verificou-se que na linha de frente contra o novo coronavírus, os enfermeiros atuaram, e ainda atuam em áreas como UTI, vacina, atenção básica; atenção hospitalar; covidários; serviços de atendimento móvel de urgências; centros de atendimento médicos especializados; atendimentos laboratoriais; centros de testagem; unidades pronto atendimento.

As principais atividades desse especialista baseiam-se no uso do imunizante. atender pacientes internados em unidade de terapia intensiva; assistência ao paciente nos estágios iniciais de uma pandemia e/ou em relação à suspeita de COVID-19; Manejo sistemático e atendimento integral de pacientes com COVID-19; tratamento de pacientes que sofrem de insuficiência respiratória; monitoramento remoto e consulta médica remota; história e exame físico; diagnósticos de enfermagem; planejamento das funções a serem desenvolvidas; prescrição de enfermagem; avaliação da assistência de enfermagem; organização dos fluxos de atendimento de pacientes confirmados/suspeitos de Covid-19; construção e/ou reconstrução de protocolos e normas; implantação de *check list* e diretrizes direcionadas ao serviço de emergência; realização de educação permanente; assistência aos familiares; cumprimento de fluxos organizacionais; organização e/ou reorganização da assistência para um cuidado seguro e humanizado durante a pandemia; identificação de casos suspeitos; e realização da classificação de risco.

REFERÊNCIAS

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

ANTUNES, C. M. T. B.; LUCIANO, C. C.; BAHIA, J. C.; BASTOS, R. M. A. F. P. Relato de experiência dos atendimentos de enfermagem em triagem para o diagnóstico da Covid-19 em profissionais da saúde. **Revista Nursing**, v. 24, n. 277, p. 5785-5788, 2021. Disponível em:

<https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/1565>. Acesso em: 14 Set. 2022

BRASIL. Coronavírus. **Painel Coronavírus – COVID 19**. Atualizado em: 19/08/2022 às 17:32 horas. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 28 Ago. 2022

BARRETO, F. A.; OLIVEIRA, J. V.; BESSA, M. M.; BEZERRA, I. G.; DIAS, A. F. P.; NUNES, I. M.; SILVA, A. C. D. Avaliação do processo de enfermagem nos cuidados com pacientes com Covid-19 em hospitais de referência. **Rev baiana enferm.**, v. 35:e42559, 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1279772>. Acesso em: 14 Set. 2022

BARROS, R. L. M.; ARAÚJO, J. S.; REIS, A. A. P.; OLIVEIRA, R. S. R. Q.; BARROS, B. T. D.; OLIVEIRA, V. M. L. P.; CAMPOS, R. C. C.; PEREIRA, M. G. L.; MILHOMEN, E. M. A.; RODRIGUES, D. S.; CHAGAS, A. J. F.; BARROS, S. D.; SILVA, M. M.; COSTA, T. C. P.; LIMA, T. F. S. Atuação do enfermeiro na prevenção de lesão por pressão em paciente com COVID-19 na UTI. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 17, e10101724111, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/24111>. Acesso em: 14 Set. 2022

CHAVES, L. D. P.; FABRO, G. C. R.; GALIANO, C. et al. **Reflexões a cerca da supervisão de enfermagem no enfrentamento da Covid-19**. Cuid Enferm., v. 14, n. 1, p. 10-17, 2020. Disponível em: <http://www.webfipa.net/facfipa/ner/sumarios/cuidarte/2020v1/p.10-17.pdf>. Acesso em: 22 Ago. 2022

CONZ, C. A.; BRAGA, V. A. S.; VASCONCELOS, R.; MACHADO, F. H. R. S.; PINTO DE JESUS, M. C.; MERIGHI, M. A. B. Vivencia de enfermeiros que atuam na Unidade de Terapia Intensiva com pacientes infectados pela Covid-19. **Rev Esc Enferm USP.**, v. 55:e20210194, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/WpwQjSLqBQy3ZgfwQk5VL8t/?format=pdf&lang=pt#:~:text=Na%20perspectiva%20da%20fenomenologia>

%20social,uso%20cont%C3%ADnuo%20de%20EPI%20e. Acesso em: 14 Set. 2022

CUNHA, A. G.; CARVALHO, D. P.; NERI, D. T.; PASSINHO, A. M.; LEÃO, B. B.; CASTRO, A. C. P.; SOUTO, D. H. S.; CARVALHO, P. H. C.; NEVES, M. L. S.; SARGES, J. C. S.; RIBEIRO, T. S.; LIMA, J. S.; FURTADO, A. R. D.; CHAVES, T. A. S.; MENEZES, A. C. SANTOS, L. C.; PORTILHO, D. C. Atuação da enfermagem na campanha de vacinação contra a Covid-19 em um Centro Universitário de Belém-PA. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, e35310816835, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16835>. Acesso em: 14 Set. 2022

FERNANDEZ, M.; LOTTA, G.; PASSOS, H.; CAVALCANTI, P.; CORRÊA, M. G. Condições de trabalho e percepções de profissionais de enfermagem que atuam no enfrentamento à covid-19 no Brasil. **Saúde Soc. São Paulo**, v.30, n.4, e201011, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/rHQ55dwmfk5WCSCGS8xDpyDt/>. Acesso em: 14 Set. 2022

FERREIRA, A. S.; LINO, J. C. F. S. **O enfermeiro na Estratégia Saúde da Família no enfrentamento da Covid-19**: revisão integrativa. Revista Pró- UniverSUS., v. 11, n. 2, p. 65-71, 2020. Disponível em: <http://editora.universidadedevassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/2458>. Acesso em: 22 Ago. 2022

GALLASH, C. H.; CUNHA, M. L.; PEREIRA, L. A. S.; SILVA JÚNIOR, J. S. **Prevenção relacionada à exposição ocupacional do profissional de saúde no cenário de COVID-19**. Rev enferm UERJ, v. 28:e49596, 2020. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/49596/33146>. Acesso em: 22 Ago. 2022

LIMA, B. S.; BARROS, R. F.; GOMES, A. A. B.; PEZZI JUNIOR, S. A.; RODRIGUES, A. B. M.; LEITE, A. C. S. Atuação de enfermagem diante da

Pandemia da COVID-19 a nível hospitalar. **Brazilian Journal of Health Review**, v.4, n.6, p. 26339-26352, 2021. Disponível em:
<https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/view/40173>.
Acesso em: 14 Set. 2022

LIMA, L. S.; BESSA, M. M.; SILVA, S. W. S.; MOURA, K. M.; SOUZA, J. O.; FREITAS, R. J. M. Processo de enfermagem para pacientes com manifestações respiratórias da Covid-19. **Rev enferm UFPE on line.**, v. 15:e245345, 2021. Disponível em:
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/245345>.
Acesso em: 14 Set. 2022

PAIXÃO, G. L. S.; FREITAS, M. I.; CARDOSO, L. C. C.; CARVALHO, A. R.; FONSECA, G. G.; ANDRADE, A. F. S. M.; PASSOS, T. S.; TORRES, R. C. Estratégias e desafios do cuidado de enfermagem diante da pandemia da covid-19. **Brazilian Journal of Development**, v.7, n.2, p. 19125-19139, 2021. Disponível em:
<https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/25205>.
Acesso em: 14 Set. 2022

PORTO, M. E. M.; SILVA, R. M. O.; COSTA, T. D. P. O.; SOARES, W. S. C. N.; CURI-RAD, E. C. M.; SANTOS, T. R.; LEITE, C. L. Atuação da equipe de enfermagem na linha de frente contra a Covid-19: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, e472111133330, 2022. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/33330>

SILVA, J. C. B.; SILVA, A. A. O. B.; OLIVEIRA, D. A. L. et al. **Perfil do enfermeiro na gestão dos serviços hospitalares**. Rev Enferm UFPE., v. 12, n. 10, p. 2883-90, 2018. Disponível em:
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/236307/30277>. Acesso em: 22 Ago. 2022

SILVA, V. G. F.; SILVA, B. N.; PINTO, E. S. G.; MENEZES, R. M. P. **Trabalho do enfermeiro no contexto da pandemia de Covid-19**. Rev Bras Enferm., v.

74, n. 1: e20200594, 2021. Disponível em:

[https://www.scielo.br/j/reben/a/MH4YCt9PWtGJFqySZ4jSYDB/?](https://www.scielo.br/j/reben/a/MH4YCt9PWtGJFqySZ4jSYDB/?format=pdf&lang=pt)

format=pdf&lang=pt. Acesso em: 22 Ago. 2022

SOUZA, N. V. D. O.; CARVALHO, E. C.; SOARES, S. S. S.; VARELLA, T. C. M. Y. M. L.; PEREIRA, S. R. M.; ANDRADE, K. B. S. Trabalho de enfermagem na pandemia da Covid-19 e repercussões para a saúde mental dos trabalhadores. **Rev Gaúcha Enferm.**, v. 42(esp):e20200225, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/MHPHGNFPtgYJgQzwyFQnZZr/?lang=pt>. Acesso em: 14 Set. 2022

THOMAS, L. S.; PIETROWSKI, K.; KINALSKI, S. S. et al. **Atuação do enfermeiro emergencista na pandemia de covid-19:** Revisão narrativa da literatura. *Braz. J. Hea. Rev.*, v. 3, n. 6, p. 15959-15977, 2020. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/view/19631/15731>. Acesso em: 22 Ago. 2022

¹Discente do Curso Superior de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do Instituto xxxxxxxxxxxxxxxxxxx *Campus* xxxxxx e-mail: nome@provedor.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil